

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

MINTAQADA TO'QIMACHILIK SANOATINING IQTISODIY HOLATI TAHLILI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Xudoyorova M.O

Urganch Ranch Texnologiyalar Universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda sanoatning rivojlanish tarixi, hozirgi holati va kelajakdagi istiqbollari muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, eksport va import ko'rsatkichlari, investitsiyalar hajmi hamda mehnat bozori tahliliga qaratiladi. Bundan tashqari, to'qimachilik sanoatining iqtisodiyotga qo'shayotgan hisssasi, sohada uchrayotgan muammolar va ularni hal qilish yo'llari hamda global bozor tendensiyalari haqida so'z yuritiladi. Maqolada iqtisodiy ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar asosida sanoatning rivojlanish dinamikasi va raqobatbardoshligi baholanadi. Shu bilan birga, mintaqada to'qimachilik sanoatining yanada rivojlanishi uchun strategik tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: YaIM, to'qimachilik klasteri, to'qimachilik sanoati, tikuv – trikotaj.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the economic situation of the textile industry in the region. It discusses the history of the development of the industry, its current state, and future prospects. The main focus is on the analysis of the production volume of textile products, export and import indicators, the volume of investments, and the labor market. In addition, the contribution of the textile industry to the economy, the problems encountered in the industry, ways to solve them, and global market trends are discussed. The article evaluates the dynamics of development and competitiveness of the industry based on economic indicators and statistical data. At the same time, strategic recommendations are made for the further development of the textile industry in the region.

Key words: GDP, textile cluster, textile industry, sewing – knitting.

Аннотация: Статья посвящена анализу экономического положения текстильной промышленности региона. В ней рассматривается история развития отрасли, ее современное состояние и перспективы на будущее. Основное внимание уделяется анализу объема производства текстильной продукции, показателей экспорта и импорта, объема инвестиций и рынка труда. Кроме того, обсуждается вклад текстильной отрасли в экономику, проблемы, возникающие в отрасли и пути их решения, а также тенденции мирового рынка. В статье оценивается динамика развития и конкурентоспособность отрасли на основе экономических показателей и статистических данных. При этом даются стратегические рекомендации по дальнейшему развитию текстильной промышленности региона.

Ключевые слова: ВВП, текстильный кластер, текстильная промышленность, швейно-трикотажное производство.

KIRISH

Global Cotton Outlook xalqaro baholash tizimi ma'lumotlariga ko'ra: "2031-yilgacha to'qimachilik sanoati xom ashyosi ishlab chiqarish hajmi 2020-yildagi 25,4 mln. tonnadan 29,8 mln. tonnaga, savdo hajmi esa 10,1 mln. tonnadan 11,3 mln. tonnaga ortishi kutilmoqda." O'zbekistonning to'qimachilik sanoati maxalliy xomashyoni qayta ishlashga asoslangan ko'p asrlik tarixga ega: paxta tolasi va ipak mamlakatning milliy boyligi hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston hududida paxta yetishtirish uzoq tarixga ega bo'lib, Toshkentda dastlabki sanoatlashgan paxta tozalash zavodi 1847-yilda qurilgan. Oradan bir necha yil o'tib, Andijon, Kattaqo'rg'on, Samarqand, Marg'ilon, Qo'qon va Namanganda ham shunday zavodlar bunyod etilib, bu O'zbekiston to'qimachilik sanoatining texnologik rivojlanishiga sabab bo'ldi. Xorazm viloyatidagi ishlab chiqarish sanoatida to'qimachilik sohasi sanoatning katta qismini tashkil etib, 2023-yilning yanvar oyida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish ulushi 31,0 %ni tashkil etdi. Fizik hajm indeksi 82,4 %ni, ishlab chiqarish hajmi esa 327,1 mlrd so'mni tashkil etdi[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Global Cotton Outlook xalqaro baholash tizimi ma'lumotlariga ko'ra: "2031-yilgacha to'qimachilik sanoati xom ashyosi ishlab chiqarish hajmi 2020-yildagi 25,4 mln. tonnadan 29,8 mln. tonnaga, savdo hajmi esa 10,1 mln. tonnadan 11,3 mln. tonnaga ortishi kutilmoqda." O'zbekistonning to'qimachilik sanoati maxalliy xomashyoni qayta ishlashga asoslangan ko'p asrlik tarixga ega: paxta tolasi va ipak mamlakatning milliy boyligi hisoblanadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston hududida paxta yetishtirish uzoq tarixga ega bo'lib, Toshkentda dastlabki sanoatlashgan paxta tozalash zavodi 1847-yilda qurilgan. Oradan bir necha yil o'tib, Andijon, Kattaqo'rg'on, Samarqand, Marg'ilon, Qo'qon va Namanganda ham shunday zavodlar bunyod etilib, bu O'zbekiston to'qimachilik sanoatining texnologik rivojlanishiga sabab bo'ldi. Xorazm viloyatidagi ishlab chiqarish sanoatida to'qimachilik sohasi sanoatning katta qismini tashkil etib, 2023-yilning yanvar oyida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish ulushi 31,0 %ni tashkil etdi. Fizik hajm indeksi 82,4 %ni, ishlab chiqarish hajmi esa 327,1 mlrd so'mni tashkil etdi[2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holatini tahlil qilish uchun ilmiy tadqiqot metodologiyasining turli usullari qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida deduktiv va induktiv yondashuvlar qo'llanilib, umumiy iqtisodiy nazariyalardan mintaqaviy to'qimachilik sanoati holatiga xos xususiyatlarni o'rganish samaradorlikni oshirdi. Umumlashtirish va guruhlash usullari orqali to'qimachilik sanoatining asosiy muammolari va rivojlanish yo'nalishlari tizimlashtirildi. Tahlil va sintez usullari esa olingan ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va mintaqaviy to'qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun zarur tavsiyalar ishlab chiqishda qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakatimiz yengil sanoat mahsulotlarini eksport qiluvchi tarmoqlar orasida yuqori o'rinda turadi. Ushbu sohada eksport nomenklaturasiga yigirilgan ip-kalavadan tayyor mahsulotlarga ega bo'lgan keng ko'lami mahsulotlar kiradi. Shu sababli, sohaning eksport salohiyati katta ahamiyatga ega bo'lib, uning rivojlanishi strategik investorlar, xalqaro bozordagi tovarlar kon'yunkturasi, samarali biznes-reja va kadrlarning eksport talablariga moslashishiga bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 28-yanvarda imzolangan PF-60-son¹ "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonga ko'ra, to'qimachilik sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishni ikki barobarga oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, 2023-yil 10-yanvardagi PF-2-son² "Paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonda keyingi besh yilda paxta tolasini chuqur qayta ishlash orqali yuqori qiymatli tayyor mahsulotlar va to'qimachilik mahsulotlari hajmini 2,1 baravarga, eksport ko'rsatkichini esa 2,6 baravarga oshirish ko'zda tutilgan.

Bu strategiya doirasida, investitsiyalar, Sanoat va savdo vazirligi, "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasining keng qo'llab-quvvatlashi orqali 2023-yil oxiriga qadar eksport salohiyatini 5 milliard AQSh dollariga yetkazish, tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasini 65 foizdan 81 foizga oshirish, 35 ming yangi ish o'rinlari yaratish, shuningdek, ijtimoiy daftarga kiritilgan aholining bandligini ta'minlash rejalashtirilgan[4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2022-yilning yanvar-dekabr oylarida sanoat korxonalaridan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 458,2 trln. so'mni yoki jami sanoat mahsulotlarining 83,2 %ini tashkil etdi. Jami ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida to'qimachilik, kiyim, teri mahsulotlarini ishlab chiqarishning ulushi – 17,9 % (2021-yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 108,6 %)ni tashkil etdi. Ishlab sanoat mahsulotlari tarkibida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 2022-yilning yanvar-dekabr oylarida 13,7 %ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi 9,8 %ga o'sgan bo'lsa, ishlab chiqarish hajmida 62 757,0 mlrd. so'm ekanligi kuzatildi. Shuningdek, 2021-yilning yanvar-dekabr oylarida ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 13,8 %ni tashkil etgan bo'lsa, uning fizik hajm indeksi 119,5 % ekanligi kuzatildi[5].

Ushbu ma'lumotlardan bilish mumkinki, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Tarmoq hozirgi kunda o'z yirik xomashyo bazasiga ega bo'lib, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga qo'shni mamlakatlarda nisbatan katta bozorlar mavjud. Bu esa to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini salohiyatli o'sish drayverlaridan biriga aylantiradi. Shuning uchun bu salohiyatni rivojlantirish va mamlakatda iqtisodiy jihatdan kuchli to'qimachilik va tikuv tarmog'ini shakllantirib borish – milliy iqtisodiyotimizni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biridir.

To'qimachilik sanoatidagi o'zgarishlarni kengroq tahlil qiladigan bo'lsak, 2017–2022-yillar davomida to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida barcha yo'nalishlar bo'yicha ijobiy dinamika kuzatildi. 2010-yildan boshlab statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mamlakatimizda ishlab chiqarishning hozirgi holati va avvalgi xolati bo'yicha o'zgarishlarni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Sanoat tarkibida to'qimachilik sanoati kor-

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-6351331>

xonalarning mahsulot ishlab chiqarish hajmi mamlakatimizda 2010-yilda 4,8 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yil holatiga 62,8 mlrd. so'mni tashkil etgan, ya'ni 13,1 barobarga o'sishi kuzatilgan (1-rasm).

1-rasm. Respublikada to'qimachilik sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi (trln so'mda).

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, 6 yil davomida tarmoqda korxonalar tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi 73 foizga o'sdi. Jumladan, ip-kalava ishlab chiqarish hajmi 2,3 baravarga (2017-yildagi 393 ming tonnadan 2022-yilda 906 ming tonnaga), gazlamalar ishlab chiqarish 2,2 baravarga (364 mln kvadrat metrdan 814 mln kvadrat metrga), tikishga tayyor trikotaj matolar ishlab chiqarish 4,1 baravarga (59 ming tonnadan 242 ming tonnagacha), tikuv-trikotaj buyumlar ishlab chiqarish 8,5 baravarga (273 ming donadan 2324 mln donagacha), paypoq mahsulotlari ishlab chiqarish 7,4 baravarga (63 mln juftdan 462 mln juftgacha) o'sgan. To'qimachilik sanoati ishlab chiqarishida yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ulushi 2017-yildagi 27 foizdan 2022-yilda 54 foizgacha oshdi. To'qimachilik sanoatining yuqori o'sish dinamikasi va davlat tomonidan amalga oshirilayotgan qo'llab-quvvatlash natijasida ushbu tarmoqning ishbilarmonlik faolligi va investitsiyaviy jozibadorligi oshib bormoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 2017–2022-yillarda tarmoq korxonalari soni 2,4 baravarga – 7,7 mingtadan 18,4 mingtaga oshdi. Investitsiyalar hajmi esa 2017-yildagi 518 mln dollardan 2022-yilga borib 1,6 mlrd dollargacha o'sdi. 2017-2022-yillarda tarmoqqa jami 6,7 mlrd dollar investitsiya jalb etilgan. Natijada, 2017-2022-yillarda mazkur tarmoqda band bo'lganlar soni 1,5 baravarga ko'payib, 162 ming nafardan 245 ming nafarga, tarmoqning YalMdagi ulushi esa 2,3 foizdan 2,6 foizga oshgan.

So'nggi 6 yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti 2,8 baravarga, 2017-yildagi 1,1 mlrd dollardan 2022-yilda 3,2 mlrd dollarga o'sdi. Xususan, ip-kalava eksporti 2,2 baravarga (646 mln dollardan 1,5 mlrd dollarga), gazlamalar eksporti 3 baravarga (59 mln dollardan 175 mln dollarga), tayyor trikotaj gazlamalar eksporti 6,2 baravarga (50 mln dollardan 308 mln dollarga), tikuv-trikotaj buyumlar eksporti 3,3 baravarga (359 mln dollardan 1,2 mlrd dollarga) o'sgan. Shuningdek, 2010-yildan 2022-yilgacha bo'lgan davrda mamlakatimizdagi korxonalar tomonidan kiyim ishlab chiqarish hajmi 0,57 mlrd so'mdan 17,26 mlrd so'mgacha, ya'ni 30,28 barobar o'sish kuzatilgan (2-rasm).

2-rasm. Respublikada kiyim ishlab chiqarish hajmi (trln so'mda).

Kiyim ishlab chiqarish jarayoni barcha materiallardan (masalan, teri, to'qimachilik gazlamalari, to'qilgan va trikotaj gazlamalari va h.k.) barcha tikish mahsulotlarini (tayyor yoki alohida buyurtma bo'yicha qilingan), kiyimlarning barcha turlari (masalan, ustki kiyim, erkaklar, ayollar va bolalar uchun ichki kiyimlar, ish, ofis, kundalik yoki sport kiyimlari va h.k.) va aksessuarlarni ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi.

2023-yilning yanvar-aprel oylarida kiyim ishlab chiqarish sanoatining umumiy sanoat tarkibidagi ulushi 4,0 %ni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan fizik hajm indeksi 111,1 %ga yetdi. Ushbu davrda ishlab chiqarish hajmi 5 859,2 milliard so'mni tashkil qildi.

Shu yilning birinchi to'rt oyida to'qimachilik sanoati esa mamlakatimiz sanoati tarkibida 15,6 % ulushga ega bo'ldi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5,8 %ga oshgan bo'lib, ishlab chiqarish hajmi 22 673,7 milliard so'mni tashkil etdi.

To'qimachilik ishlab chiqarish sanoati tarkibida hududlarning ulushini tahlil qiladigan bo'lsak, 2022-yil yakuniy holatiga ko'ra, Xorazm viloyati 6 foiz ulushni tashkil qilgan. 2023-yilning yanvar-avgust oylarida viloyatning xorijiy davlatlarga umumiy eksportning 24,1 %ini tashkil qilgan 50,4 mln AQSh dollarilik to'qimachilik mahsulotlari eksportini amalga oshirdi.

Eksport qilingan to'qimachilik mahsulotlari tarkibida tayyor trikotaj va tikuvchilik kiyimlari hajmi 20,5 mln dollarni, paxtadan gazlamalar – 13,4 mln dollarni, ipak va ipak mahsulotlari – 6,2 mln dollarni, gilamlar – 3,0 mln dollarni, paxta mahsulotlari – 2,7 mln dollarni, boshqa to'qimachilik mahsulotlari – 4,6 mln dollarni tashkil etgan.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilning yanvar oyida Xorazm viloyati sanoat korxonalarini tomonidan hajmi 327,1 mlrd so'mga teng bo'lgan to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Mahsulot ishlab chiqarishning 2022-yilning mos davriga nisbatan fizik hajm indeksi 82,4 %ni, ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 31,0 %ni tashkil etgan[6].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda istiqloq yillarida izchil amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli iqtisodiyotning barcha tarmoqlari, xususan, yengil sanoat tizimida ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Bunda har yili mazkur sohaga ixtisoslashtirilgan yuzlab yangi korxonalar ishga tushirilib, mavjudlari texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlanayotgani muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilish orqali uning raqobatbardoshligini oshirish, shu jumladan, sanoatda yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini rivojlantirish hamda mahalliy xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishga yo'naltirilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2021-yillarda mamlakatni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida alohida ta'kidlab o'tilgan.

Mamlakatimizda to'qimachilik mahsulotlariga bo'lgan talab nihoyatda katta bo'lib, ushbu ehtiyojlarni qondirish maqsadida to'qimachilik sanoati tarmog'ida xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikda qo'shma korxonalar tashkil etilmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarining modernizatsiyalashuvi, tarmoq korxonalarida faoliyatni tashkil etish va boshqarishda ilm-fan yutuqlarining keng joriy etilishi bilan mamlakatimiz to'qimachilik sanoatida ishlab chiqarish texnologiyasining yangi avlodini yaratish, mavjud ishlab chiqarish tezliklarini avvalgidan bir necha barobar jadallashtirish zaruriyati tug'ilmoqda.

Bugungi kungacha bo'lgan davrda tizimda 2014-2020-yillarga mo'ljallangan maxsus dastur asosida muayyan ishlar amalga oshirilib, unga ko'ra, 2020 yilga kelib, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2013-yildagiga nisbatan 3,2 marta, kalava ip ishlab chiqarish hajmini 2,5 marta, gazlama ishlab chiqarish hajmini 2,8 marta, trikotaj matolar ishlab chiqarish hajmini 2,7 marta, noto'qima materiallar tayyorlash hajmini 1,5 marta, xom ipak ishlab chiqarishni esa 2,1 marta oshirishga erishildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-dekabrda PF-5285-son³ Farmoni bilan belgilangan vazifalardan biri xom ashyoni qayta ishlash, yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotni ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha yagona kompleks sifatida, shu jumladan sanoat kooperatsiyasini kengaytirish va qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik mahsulotlari ichki va tashqi bozorlarida tadqiqotlar o'tkazish asosida tarmoqni barqaror rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun, ya'ni to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini 2018–2028-yillarda va kelajakda 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan.

Strategiyada 2018-2030-yillarda 170 ta loyihani amalga oshirish hisobiga gazlamalar ishlab chiqarishni 5,8 barobarga, trikotaj mato – 7,3 barobarga, tikuv-trikotaj mahsulotlarini – 6,3 barobarga va paypoq mahsulotlarini – 7,6 barobarga oshirish hamda eksport hajmini eng kamida 5 barobarga oshirish ko'zda tutilgan.

To'qimachilik sanoati rivojlanishining hozirgi holati jahon iqtisodiyoti rivojlanishining global ta'siri intensivligi, raqobatning sezilarli darajada ortishi va tashqi omillar rolining ortishi fonida ro'y bermoqda. Ayniqsa, Jahon

3 <https://lex.uz/docs/-3459667>

savdo tashkiloti majburiyatlarini amalga oshirish va ayrim hududiy guruhlar (MDH, SHHT va boshqalar) bilan a'zolik doirasida davom etayotgan erkinlashtirish jarayonlari sifatini oshirish, mahalliy to'qimachilik korxonalarini ilg'or xorijiy korxonalar bilan teng asosda raqobatlashish va tashqi bozorlarga chiqishda erkinlashtirishdan foyda olish yo'llarini topishdan iborat[7].

Bunday sharoitda birinchidan to'qimachilik sanoati raqobatbardoshligini oshirish, hududlardagi korxonalarining raqobat ustunliklarini oshirishning eng samarali yo'llaridan biri davlat samarali klaster siyosatini ishlab chiqish orqali to'qimachilik sanoati klasterlarini shakllantirishdir. To'qimachilik sanoatining klasterlashuvi sohada raqobat va hamkorlik omillarining optimal kombinatsiyasini rag'batlantirish imkonini beradi. Bu yuqori resurs salohiyatiga ega bo'lgan milliy iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirishning eng muhim shartidir. Shu bilan bir qatorda klasterlar nafaqat mamlakat sanoatini rivojlantirishni jadallashtirishning samarali mexanizmi, balki biznes, fan va davlat o'rtasidagi maqbul o'zaro aloqalar uchun qulay sharoit yaratishi mumkin. Tekstil klasterlarning shakllanishi ichki va tashqi bozorlarda milliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini yanada yuqori darajaga ko'tarishga yordam beradi.

Ikkinchidan, tekstil sanoatiga xam – ashyo mahsulotlarini yuqori standartli tayyor tovarlarga aylantirish uchun zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish lozim. Shu jumladan, innovatsion ishlanmalar va startaplarni qo'llab-quvvatlash, ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlik qilinishi kerak.

Uchinchidan, sanoatdagi rivojlanishlar yangi texnologiyalarni shakllanishi o'z navbatida Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida to'qimachilik bo'yicha zamonaviy dasturlarni joriy etish, kadrlarni malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etishni taqozo etadi. Sanoatda talab qilinadigan malakali ishchi kuchini tayyorlashga qaratilgan davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish lozim.

To'rtinchidan, milliy brendimiz ostida tovarlar eksport hajmini oshirish uchun xalqaro miqyosda marketing va reklama faoliyatini kuchaytirish kerak. Xorijdagi yirik yarmarkalarda xususiy tekstil firmalari va klasterlarini qatnashishi yoki respublikamiz tekstil klasterlari birlashgan holda milliy brend ostida o'zlari yarmarkalar tashkil qilishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xudayorova M.O. Magistrlik tadqiqoti: "Xorazm viloyatidagi tekstil klasterlarda boshqaruv tizimini takomillashtirish."
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Rasmiy statistika: Qishloq xo'jaligi. <https://www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>
3. ResearchGate. "Uzbekistan's Textile Industry: Economic Potential Increasing Based on Forming of Cotton-Textile Cluster." https://www.researchgate.net/publication/348997194_Uzbekistan's_textile_industry_economic_potential_increasing_based_on_forming_of_cotton-textile_cluster
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. Davlat statistika qo'mitasi. Rasmiy statistika: Sanoat. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2>
6. Xorazm statistika boshqarmasi. "To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish." <https://xorazmstat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/9796-to-qimachilik-mahsulotlari-ishlab-chiqarish-5>
7. Мехроби И.Х. Формирование и развитие региональных текстильно-швейных кластеров. Авт. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук. Душанбе, 2018, С.14–15.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

